

УДК [634.13:631.52] (470.6)
УСТОЙЧИВОСТЬ ФОРМ ГРУШИ КАВКАЗСКОЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
УСЛОВИЯМ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

Дагужиева З.Ш

доцент ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», г.

Майкоп, канд. с.-х. наук

e-mail: zaradaguzhiy@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931117>

Аннотация. Груша кавказская представлена большим количеством форм, произрастающих в различных регионах Кавказа и Закавказья. Этот генофонд является ценным исходным материалом для селекции, а также может быть использован и в других целях. Такое важное свойство как морозоустойчивость груши кавказской имеет существенное значение для систематики груши, поскольку главным отличием, существующим между кавказской и лесной обыкновенной грушей, считают более слабую морозостойкость груши кавказской.

Ключевые слова: груша кавказская, морозоустойчивость, Кавказ, степень подмерзания

Abstract. The Caucasian pear is represented by a large number of forms growing in various regions of the Caucasus and Transcaucasia. This gene pool is a valuable source material for breeding, and can also be used for other purposes. Such an important property as the frost resistance of the Caucasian pear is essential for the systematics of the pear, since the main difference between the Caucasian and the forest common pear is considered to be the weaker frost resistance of the Caucasian pear.

Keywords: Caucasian pear, frost resistance, Caucasus, degree of freezing

Annotatsiya. Kavkaz armuti Kavkaz va Zaqafqaziyaning turli mintaqalarida o'sadigan ko'plab shakllar bilan ifodalanadi. Ushbu genofond naslchilik uchun qimmatli manba materialidir va undan boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Kavkaz armutining sovuqqa chidamliligi kabi muhim xususiyat armut sistemikasi uchun juda muhimdir, chunki Kavkaz va o'rmon oddiy noqlari o'rtasidagi asosiy farq Kavkaz armutining sovuqqa chidamliligi deb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Kavkaz armuti, sovuqqa chidamliligi, Kavkaz, muzlash darajasi

Морозоустойчивость растений развивается постепенно, с конца лета и до начала зимы, что легло в основу его теории закаливания растений. Наиболее высокую морозоустойчивость проявляют плодовые растения в период глубокого покоя, который является их приспособительной реакцией к регулярно изменяющимся погодноклиматическим условиям. В этот период наступает приостановка роста, снижается активность обмена веществ, изменяются некоторые свойства протоплазмы. С началом вегетации морозоустойчивость резко снижается [4].

Морозоустойчивость зависит также от состояния деревьев, которое определяется сроками созревания плодов и величиной урожая, продолжительностью вегетационного периода, повреждением вредителями и болезнями, уровнем агротехники, подвоем и другими факторами. Способность растения груши переносить низкие температуры зависит также от метеорологических условий при подготовке к перезимовке, в зимний период и при переходе к вегетации. Значительное влияние могут оказывать рельеф и уровень грунтовых вод [1].

Потенциал зимостойкости определяется следующими компонентами: 1) устойчивостью к ранним морозам в ноябре-начале декабря; 2) максимальной морозостойкостью при закалке в декабре-феврале; 3) сохранением устойчивости в период оттепелей; 4) способностью восстанавливать устойчивость при повторной закалке после оттепелей [3].

В условиях юга России основными факторами, ограничивающими стабильное получение урожаев плодов, являются ранние морозы и низкие отрицательные температуры во второй половине зимы после оттепелей. Причем первой повреждается однолетняя древесина, а второй приводит к гибели плодовых почек растений. Критическими минимальными температурами по фазам развития груши на Северном Кавказе являются: в состоянии вынужденного покоя – минус 26°C, в фазе набухания цветковых почек – минус 24°C, распускания цветковых почек – минус 16°C, цветения – минус 2°C, формирования завязи – минус 1,9°C [2].

Морозоустойчивость видов груши исследована в меньшей степени, чем сортов. Способность деревьев переносить низкие температуры особенно высока у груши уссурийской (*P. ussuriensis*). Деревья этого вида и некоторых форм с его участием сочетают в своем генотипе высокие значения по всем четырем компонентам зимостойкости, развивая максимальную морозоустойчивость до -40°C в середине зимы [1].

В связи с этим, мы в течение ряда лет изучали максимальный уровень морозоустойчивости в середине зимы (второй компонент зимостойкости) 35 форм груши кавказской из различных регионов Кавказа, произрастающих в коллекционных насаждениях Майкопской ОС – филиал ВИР. В условиях Майкопской ОС – филиала ВИР зимы, в основном, умеренно холодные, поэтому исследование проводили в лабораторных условиях с помощью искусственного промораживания однолетних побегов по методике М. М. Тюриной и Г. А. Гоголевой. Работу осуществляли в лабораториях ВНИИ генетики и селекции плодовых растений (г. Мичуринск).

Промораживание черенков вели при температуре -35°C. Эта температура близка к абсолютному минимуму температуры воздуха в регионе за 66 лет наблюдений (-33,7°C). О повреждениях судили по степени потемнения тканей по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 – отсутствие повреждений, 5-максимальное повреждение. Определяли степень подмерзания коры, камбия, древесины, сердцевины, вегетативных почек. В качестве контроля использовали грушу уссурийскую как наиболее морозостойкий вид.

Анализ полученных результатов показал, что морозоустойчивость изучаемых форм в значительной степени зависит от погодно-климатических условий предшествующего периода. Из тканей однолетнего побега сильнее всего были повреждены древесина и сердцевина, в среднем по изучаемым формам 4,4 и 4,1 балл. Несколько меньше были повреждены камбий (3,1) и кора (2,3 балла). Сильным было повреждение вегетативных почек (4,0 балла). Наименьшее среднее подмерзание по тканям отмечено у форм: 67-Е-141 (1,7 балла), *P. caucasica* №6 (1,8 балла). Наименьшее повреждение почек было отмечено у формы 67-БЗ-71 (1,3 балла). У груши уссурийской среднее подмерзание побегов составило 1,4 балла, почек – 1,8 балла.

По результатам трех лет изучения выявлены наиболее морозоустойчивые формы кавказской груши, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формы груши кавказской, проявившие наибольшую устойчивость при искусственном промораживании однолетних побегов в середине зимы (температура -35°C, среднее)

Форма	Место сбора, высота над уровнем моря	Степень подмерзания, балл	
		побегов	почек
Р. ussuriensis (контроль)	Япония, бот. сад. г. Киото	0,6	1,1
Б-69-78	долина р. Белая, дорога Даховская-Сахрай, 650 м	1,1	1,1
67-Б-189	долина р. Гунделен, окрестности г. Баксан, 820 м	1,2	1,8
Р. caucasica №5	долина р. Белая, близ п. Хакодзь, 420 м	1,3	1,4
67-БЗ-71	долина р. Теберда, окрестности п. Архыз, 1250 м	1,4	0,6
Ард-69-18	долина р. Ардон, окрестности г. Алагир, 650 м	1,6	1,9
Шали-69-36	долина р. Аргун, дорога Шали-Ведено, 300 м	0,9	2,4
67-БЗ-66	долина р. Теберда, окрестности п. Архыз, 1410 м	1,0	2,5
Р. caucasica №4	долина р. Белая, близ п. Хакодзь, 420 м	1,3	2,3
67-Е-141	окрестности г. Эссентуки, 300 м	1,4	2,4
Л-69-98	долина р. Лаба, дорога Псебай-Черная Речка, 750 м	1,6	2,5
Касп-69-76	дорога Махачкала-Буйнакск, 500 м	1,1	2,8

Обобщая полученные результаты, можно отметить следующее:

Наблюдается различная степень повреждения тканей однолетнего побега. Наибольшее повреждение получила древесина, в среднем по изучаемым формам 2,5 балла, затем – камбий и сердцевина (2 балла). Меньшее повреждение имела кора (1,3 балла). Средний балл повреждения побегов составил 1,9 балла. Вегетативные почки имели повреждение 2,8 балла.

Среди изучаемых образцов имеются формы, по морозоустойчивости приближающиеся к контролю. Так, у формы Шали-69-36 (долина р. Аргун) повреждение побегов в среднем за 3 года составило 0,9 балла; у груши уссурийской – 0,6 балла. У формы 67-БЗ-71 (долина р. Теберда) средний балл повреждения почек составил 0,6 балла; у груши уссурийской – 1,1 балла. Высокая степень морозоустойчивости отмечена у образца Б-69-78 (долина р. Белая) – повреждение побегов и почек составило, в среднем, 1,1 балла.

Однако большинство изучаемых форм имеет относительно невысокую степень морозоустойчивости. Явной зависимости морозоустойчивости изучаемых форм от места произрастания не наблюдается: устойчивые образцы встречаются повсеместно в пределах ареала. Слабую морозостойкость имеют формы груши кавказской из Дагестана: Касп-69-50, Касп-69-59 (окрестности п. Сергокала), Самур-69-47 (долина р. Самур). Однако у формы Касп-69-76 (окрестности г. Буйнакск) морозостойкость побегов довольно высока.

Не отмечена и связь морозоустойчивости изучаемых форм от высоты их произрастания над уровнем моря. Некоторые формы, привлеченные из горных регионов - 67-БЗ-71 (1250м над уровнем моря) и 67-БЗ-66 (1410 м) выделяются как устойчивые к низким температурам. В то же время, другие высокогорные формы – 67-Ку-127 (1440 м над уровнем моря), 67-Б-183 (1660 м), 67-Т-79 (1720м) – имеют слабую морозоустойчивость.

REFERENCES

1. Бандурко, И. А. Груша (*Pyrus L.*). Генофонд и его использование в селекции: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук: 06.01.05 / Бандурко Ирина Анатольевна. – СПб., 1998. – 36 с.
2. Дагужиева, З.Ш. Селекционно-биологическая оценка форм груши кавказской: *Pyrus caucasica Fed*: автореф. дис ... канд. с.-х. наук. – Краснодар, 2012. – 23 с.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общ. ред. акад РАСХН Е. Н. Седова, д-ра с. х. наук Т. П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.
4. Туз А. С. *Pyrus L.* – Груша // Культурная флора СССР. М., 1983. – С. 126-234.